

<https://orcid.org/0000-0003-0541-9102> **Олексій ВАРИПАЄВ,**

*доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін
(Державний біотехнологічний університет)*

varypaev@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0003-3347-5099> **Андрій МІНОСЯН,**

*професор кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін
(Державний біотехнологічний університет)*

minosian02@gmail.com

Примітка *Матеріали подані до X-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Україна – Європейський Союз: формат розвитку відносин України та Європейського Союзу в контексті геополітичної турбулентності, російсько-української війни, електоральних практик і політичної участі меншості етнічних груп» (Ужгород, 10–11 жовтня 2025 р.). Офіційна публікація у збірнику тез (з ISBN) очікується 10 жовтня 2025 р.*

СУЧАСНА РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ЗАГРОЗА ІСНУВАННЮ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

Сучасна російсько-українська війна є унікальним феноменом у глобальній політиці, оскільки вона поєднує ознаки класичного міждержавного конфлікту з елементами цивілізаційного протистояння. Йдеться не лише про територіальні зазіхання, а й про екзистенційну загрозу, спрямовану на знищення української нації як культурного, мовного та політичного суб'єкта. Як підкреслює С. Плохій, сучасні події не можна розглядати поза історичним контекстом, вони є логічним продовженням імперської політики, що формувалася століттями [5, с. 263–265].

Російська агресія стала каталізатором докорінних змін у міжнародних відносинах. Вона показала крихкість демократій перед авторитарними режимами та водночас актуалізувала питання нової архітектури глобальної безпеки. Варто

наголосити, що навіть формальні механізми захисту, на кшталт Будапештського меморандуму, виявилися неспроможними зупинити агресора. Як слушно зазначають А. Гризо, О. Костиця та І. Трофимов, гарантії безпеки без практичних механізмів їх реалізації залишаються декларативними [2, с. 52]. Виникає необхідність переосмислення ролі міжнародних організацій та створення ефективних систем колективного стримування.

З огляду на історичну ретроспективу, українські дослідники акцентують, що нинішня війна є логічним продовженням довготривалої імперської практики Росії, яка варіювала різні форми влади, від царизму до радянської системи, але не відмовлялася від мети підпорядкувати український простір. Україна століттями залишалася об'єктом експансіоністських стратегій через своє геополітичне положення та потенціал, а також через символічну вагу для російського проєкту «великодержавності».

У минулому релігійні й «цивілізаційні» приводи використовувалися як інструменти легітимації агресії; у сучасних умовах їх замінили наративи «захисту історичної правди» й «спільної історії», що заперечують право українців на автономну ідентичність. Проте саме вторгнення спричинило потужну консолідацію: самоусвідомлення громадян, зростання волонтерського руху й інтегровані зусилля діаспори трансформували національну ідентичність у ресурс опору. Водночас апеляції Заходу до «умиротворення» у ХХ столітті та в 2014 році виявилися неефективними й лише відклали масштабну ескалацію [6, с. 470].

Політика Кремля становить небезпеку не лише для України, але й для держав, які історично входили до сфери впливу імперії, тож російську агресію можна розглядати як загрозу сталому розвитку Європи. Ментальність війни, яка закріплена як у державних структурах, так і в суспільних настановах Росії, суперечить європейським цінностям і принципам демократії. За нинішнього політичного керівництва немає підстав очікувати на демократичні трансформації в цій країні. Більше того, навіть зміна влади не гарантує відмови від імперських амбіцій. Важливим є й те, що Україна в цьому сценарії розглядається не тільки

як об'єкт підтримки з боку Заходу, а й як майбутній активний гравець у формуванні нової політичної конфігурації Європи. Така перспектива ґрунтується на досягненнях українського суспільства у зміцненні демократичних інститутів, здобутті міжнародного авторитету та успішному захисті власних національних інтересів [7, с. 267–269].

Імперські наративи, культивовані Росією, спрямовані на підірив демократичних цінностей не тільки на українському ґрунті, а й у ширшому цивілізаційному просторі. Атака на українську ідентичність і суверенне право мати власну державність переростає у випробування для всього демократичного світу. Слабка реакція Заходу, зосереджена на досягненнях ліберальної демократії та економічної стабільності, дозволила агресору зміцнити свою позицію. Дипломатичний цинізм російської еліти, поєднаний з агресивною риторикою та воєнними діями, суперечить європейським цінностям і робить ілюзорними сподівання на внутрішні демократичні зміни в Росії. У цьому сенсі український досвід боротьби з агресією розглядається як фактор, що здатний визначити траєкторію розвитку Європи та світу у XXI столітті [4, с. 96].

Війна має не лише політичний чи воєнний вимір, а й гуманітарний та цивілізаційний. Масові вбивства цивільних, депортації, катування та руйнування культурної спадщини свідчать про цілеспрямовану політику знищення ідентичності українців. Науковий дискурс інтерпретує ці процеси як ознаки геноциду, адже вони посягають на саме право нації на існування. Екзистенційний вимір конфлікту полягає у руйнуванні не лише фізичного, але й духовного та культурного простору [1, с. 147].

Дослідники розглядають геноцид українського народу не як епізод, а як стрижневу ознаку російської імперської політики, яка формує екзистенційну загрозу національному існуванню України. Своєрідна «ментальність війни», притаманна одночасно еліті та значній частині суспільства в Росії, унеможливорює очікування на внутрішні демократичні трансформації та корелює із системною зневагою до європейських правових норм. Відтак агресія проти

України має глобальні наслідки: вона підриває міжнародний правопорядок і генерує тривалі ризики для європейської безпеки [3, с. 1194–1197].

Героїзм громадян, згуртованість суспільства та мобілізація армії засвідчили, що навіть держава без ядерної зброї може змінювати баланс сил у світі. Як показує аналіз сучасних міжнародних відносин, Україна перетворилася на «щит Європи», демонструючи, що захист демократії можливий лише через практичну боротьбу [5, с. 41]. Саме тому досвід українського опору став каталізатором реформування політики НАТО та ЄС.

Слід зазначити, що нинішня війна стала найбільшим викликом для світової системи після 1945 року. Вона поставила під сумнів дієвість норм міжнародного права та актуалізувала питання відновлення довіри до міжнародних організацій. У цьому сенсі майбутнє глобальної безпеки безпосередньо залежить від результату української боротьби. Якщо агресію буде зупинено, світ отримає шанс на укріплення демократичних інститутів, якщо ж ні, насильство може стати новою нормою міжнародної політики [2, с. 50-51].

Витоки цієї агресії сягають глибоких історичних процесів. Росія впродовж століть послідовно будувала імперську модель, що включала анексії та асиміляцію підкорених народів. Важливо підкреслити, що анексія Криму та війна на Донбасі у 2014 році стали своєрідним «моментом істини». Західна реакція тоді обмежилася санкціями, які виявилися недостатньо дієвими, що лише підштовхнуло Росію до нової ескалації. Саме цей досвід доводить: компроміси з агресором неможливі, а зволікання із колективною протидією створює умови для нових конфліктів [4, с. 95].

Узагальнюючи, слід сказати, що сучасна російська агресія поєднує у собі воєнний, політичний та культурний виміри, які в сукупності створюють небезпеку знищення української ідентичності. Вона є не лише проблемою України, а й глобальним викликом, адже від результату цієї війни залежить майбутнє міжнародного порядку. Саме тому боротьба України є водночас боротьбою за виживання нації та захист принципів демократичного світу.

Список використаних джерел:

1. Валле В. (2024). *Геноцид XXI. Війна на знищення української нації*. Київ: Фабула. 288 с. ISBN 978-617-5222-13-3.
2. Гризо А., Костиря О., Трофимов І. (2025). Російсько-українська війна як каталізатор змін у європейській системі ППО-ПРО: від американської підтримки до стратегічної автономії. *Modern Science Journal*, №3(2), с. 45–59. DOI: <http://doi.org/10.62524/msj.2025.3.2.5>
3. Міносян А., Варипаєв О. (2024). Геноцид українського народу як визначальний фактор російської імперської політики. Актуальні питання у сучасній науці, №4(22), с. 1194–1208. DOI: [http://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-4\(22\)-1194-1208](http://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-4(22)-1194-1208)
4. Міносян А., Варипаєв О., Юрченко Л. (2023). Російська імперська політика і українське питання. *Національна пам'ять (на вшанування жертв тоталітаризму): збірник наукових праць*. Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, с. 94–97. DOI: http://doi.org/10.31219/osf.io/wyph2_v1
5. Плохій С. (2023). *Російсько-українська війна: повернення історії*. Харків: Клуб сімейного дозвілля. 400 с. ISBN 978-617-15-0274-1
6. Minosian A., Varypaev O. (2024). Russian Aggression and Existential Challenges of the Modern World: Ukrainian Context. *Selected Papers of VI International Conference on European Dimensions of Sustainable Development*, May 15–17, Kyiv: NUFT, с. 466–473. DOI: <http://doi.org/10.24263/EDSD-2024-6-52>
7. Minosian A., Varypaev O. (2023). *Russian Aggression as a Threat to the Sustainable Development of Europe: The Ukrainian Dimension*. Selected Papers of V International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, May 12–14, Kyiv: NUFT, с. 267–273. DOI: <http://doi.org/10.24263/EDSD-2023-5-28>